

SEPSISNI KOMPLEKS DAVOLASHDA PROTEAZA INGITIBITORLARINING

SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Annotatsiya: Sepsis diagnostikasi va davosi murakkab va yechimi haligacha yechilmagan og'ir infeksiyon kasallik bo'lib, qon va to'qimalarga chirituvchi mikroorganizmlar va ularning toksinlari tushishidan kelib chiqadi. Bunda patologik jarayon organizmning o'ziga xos reaksiyasi va klinik ko'rinishi bilan namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: sepsis oldi holat, yiringli – nekrotik jarayon, Toksinlar rezorbsiyasi, yiringli – rezorbtiv isitma. Ixorozli suyuqlik, septitsemiya, piyemiya.

KIRISH

Xirurgik sepsis bu kasallik infeksiyon-toksik kasallik bo'lib, kasallik qo'zg'atuvchisi va birlamchi o'choqdagi immunologik himoya omillari o'rtasidagi muvozanatni buzilishidan kelib chiqadi. Bu esa o'z navbatida ikkilamchi immunodefitsit va gomeostazning buzilishiga olib keladi. Boshqacha qilib aytganda sepsis bu toksinlar miqdori va sifati bilan organizm zararsizlantiruvchi tizimi o'rtasidagi munosabatning buzilishidan kelib chiqadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

V.G. Borishvili (1990) ma'lumotlariga ko'ra AQSh da sepsis kasalligidan ko'riladigan yillik zarar miqdori 2,4 milliard dollarni tashkil qilar ekan.

DST (VOZ) ma'lumotlariga ko'ra septitsemiyadan nobud bo'layotgan bemorlar soni qorin tifi, dizenteriya, poliomielit, difteriya, skarlatina, ko'kyo'tal va meningokok infeksiyasidan nobud bo'layotgan barcha bemorlar sonining yig'indisidan ham ko'p ekan.

Shu munosabat bilan bu kasallikni diagnostikasi va davolashning yangi va zamonaviy pritsipial tamoyillarini ishlab chiqish zaruriyati tug' ilmoqda. Antibakterial terapiya sepsisni davolashda asosiy zveno bo'lmasdan, u kompleks davoning bitta to'ldiruvisi bo'lib xizmat qiladi xolos.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Hozirgi paytda xirurgik sepsis nisbatan kam uchraydi – barcha xirurgik kasalliklarning 0,05-0,1% ni tashkil kiladi (10-20 ming ta xirurgik bemorga bitta sepsis

bilan bemor to‘g‘ri keladi), lekin o‘lim darajasi 50% gacha yetadi, septik shok xolatlarida esa 60-82% gacha yetishi mumkin. Kasallik ko‘pincha 30-50-yoshda uchraydi, erkaklar ayolarga nisbatan ikki baravar ko‘prok kasallanadi. Kasallik ayniqsa chaqaloq va 60 yoshdan oshgan, kuchsizlangan bemorlarda juda og‘ir kechadi.

Sepsis uchun quyidagilar xos:

1. Patogen mikroblarning qon orqali tarqalishi
2. Mikroblar biologik xususiyatlarining xar xil bo‘lishiga karamasdan kasallikning bir xil klinik ko‘rinishda namoyon bo‘lishi
3. Organizm reaktivligining o‘zgarishi
4. Birlamchi septik o‘chokning mavjudligi
5. Maxsus (spesifik) patologoanatomik o‘zgarishlarning bo‘lmasligi

Sepsisning quyidagi qo‘zg‘atuvchilari mavjud:

- Stafilokokklar
- Streptokokklar
- Enterobakteriyalar
- Ichak tayoqchalari
- Ko‘k yiring tayoqchalari
- Pseudomonadalar
- Zamburug‘lar

Ko‘pincha esa bir necha xil mikroblarning assotsiatsiyasi kuzatiladi

Kasallik etiologik tarkibining muxim muammolaridan biri bu ishlatilayotgan antibiotiklarga sezgir bo‘lmagan shtammlarning paydo bo‘lishi, amaliyotga yangi antibakterial vositalar tadbik qilish zaruriyati va ular tan narxining oshib ketayotganligidir.

Sepsis rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etuvchi omillar

- Sepsis qo‘zg‘atuvchisining turi
- Sepsis qo‘zg‘atuvchisining virulentligi
- Organizmga tushgan mikroblarning miqdori
- Mikroblarning toksinlari
- Kriptogen sepsisda esa infeksiyaning kirish darvozalari noma‘lum bo‘ladi.

Infeksiya gematogen yo‘l bilan tarqalgan holatlarda yiringli tromboflebitlar yoki periflebitlar rivojlanadi, infitsirlangan embollar esa ikkilamchi yiringli metastazlarga sabab bo‘ladi (stafilokokkli infeksiyada ular asosan o‘pkalarda, suyak ko‘migida, buyraklarda; streptokokkli infeksiyada bo‘g‘imlarda va o‘pkalarda; pnevmokokkli infeksiyada esa bosh miya pardalarida joylashadi).

Limfogen yo‘l bilan tarqalishida esa infeksiya limfatik barerning yengib o‘tishi zarurligi sababli sepsis sekin kechadi. Sepsis rivojlanish jarayonida birlamchi jarayon ba‘zan kamayishi, ba‘zan esa yo‘qolishi ham mumkin. Lekin bu xolat jarayonning keyingi rivojlanishiga umuman ta’sir qilmaydi degan gap emas.

Bunday xolatlarda klinik jixatdan yiringli metastatik o‘choqlar asosiy o‘rinni egallaydi. Shunday bo‘lishiga qaramasdan birlamchi yallig‘lanish o‘chog‘iga ikkilamchi nazar bilan karash noto‘g‘ri bo‘ladi, chunki organizmni sensibillovchi patologik impulslarning sababi birlamchi yallig‘lanish o‘chogi bo‘ladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Sepsisning faqat shu kasallik uchun xos bo‘lgan simptomlari yo‘q. Ba‘zan bu kasallikni boshqa yiringli kasalliklardagi yoki yuqumli kasalliklarning boshlang‘ich bosqichlaridagi intoksikatsiyalardan farqlash amri maxol bo‘ladi.

Sepsisning umumiy va maxalliy simptomlari tafovut qilinadi. Umumiy simptomlari har xil a‘zo va ularning tizimlaridagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq, mahalliy simptomlari esa boshlanishida birlamchi o‘choq, keyinchalik esa yiringli metastazlarning klinik ko‘rinishi bilan bog‘liq bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Niewoehner D.E, Erbland M.L, Deupree R.H et al. Effect of systemic glucocorticoids on exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Department of Veterans Affairs Cooperative Study Group. N Engl J Med 1999; 340: 1941–7.
2. Van Andel A.E, Reisner C, Menjige S.S et al. Analysis of inhaled corticosteroid and oral theophylline use among patients with stable COPD from 1987 to 1995. Chest 1999; 115: 703–7.
3. Therapeutic Strategies in COPD. Oxford, Clinical Publishing. 2005.
4. Burge P.S, Calverley P.M, Jones P.W et al. Randomized, double blind, placebo controlled study of fluticasone propionate in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease: the ISOLDE trial. Br Med J 2000; 320: 1297–303.

5. Pauwels R.A, Lofdahl C.G, Laitinen L.A et al. Long - term treatment with inhaled budesonide in persons with mild chronic obstructive pulmonary disease who continue smoking. European Respiratory Society Study on Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 1999; 340: 1948–53.
6. Vestbo J, Sorensen T, Lange P et al. Long - term effect of inhaled budesonide in mild and moderate chronic obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial. Lancet 1999; 353: 1819–23.
7. Lung Health Study Research Group. Effect of inhaled triamcinolone on the decline in pulmonary function in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2000; 343: 1902–9.